

“MUVAFFAQIYATLI FARZAND” KONSEPSIYASINING ZAMONAVIY OTA-ONALAR TARBIIYA USHLARIGA VA BOLA PSIXIKASIGA TA’SIRI

Saidova Nilufar Nizomovna*¹

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va textologiyalar universiteti Psixologiya yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361114>

Abstract

Mazkur maqolada “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasining zamonaviy ota-onalar tarbiya uslublariga hamda bola psixikasiga ko‘rsatadigan ta’siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu konsepsiyaning shakllanish omillari, ota-onalarning yuqori kutilmalari va ijtimoiy bosim ostida qo‘llanilayotgan tarbiya yondashuvlari yoritiladi. Shuningdek, bolada motivatsiya, o‘zini baholash, emotsional barqarorlik va psixologik farovonlikka bo‘lgan ijobiy hamda salbiy ta’sirlar muhokama qilinadi.

Keywords: muvaqqiyatli farzand konsepsiyasi, zamonaviy ota-onalik, tarbiya uslublari, bola psixikasi, psixologik rivojlanish, ota-onaning kutilmalari, ijtimoiy bosim, motivatsiya, o‘zini baholash, emotsional barqarorlik

Kirish. So‘nggi yillarda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi hamda axborot texnologiyalarining keng joriy etilishi ota-onalarning tarbiya haqidagi qarashlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasi zamonaviy ota-onalik modelining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib, farzand tarbiyasida asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Ushbu konsepsiya ko‘pincha bolaning erta yoshdan yuqori akademik natijalarga erishishi, raqobatbardosh ko‘nikmalarga ega bo‘lishi va jamiyatda munosib o‘rin egallashi bilan bog‘lanadi. Natijada ota-onalar tomonidan muvaqqiyat tushunchasi tor doirada talqin qilinib, u asosan tashqi yutuqlar orqali baholanmoqda. Bunday sharoitda tarbiya jarayonida ota-onalarning kutilmalari ortib borib, bolaga nisbatan yuqori talablar qo‘yilishi, doimiy nazorat va ijtimoiy taqqoslash amaliyoti keng tarqalmoqda. Ota-onalar tomonidan muvaqqiyat tushunchasining bir yoqlama talqin qilinishi bolaning shaxs sifatida o‘zini namoyon etish imkoniyatlarini cheklashi va ijodiy salohiyatining to‘liq ro‘yobga chiqishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasini zamonaviy ota-onalar tarbiya uslublari kontekstida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, uning bola psixikasiga ta’sirini kompleks baholash alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Zamonaviy ota-onalar tarbiya amaliyotida “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasining shakllanishi va ustuvor ahamiyat kasb etishi jamiyatdagi raqobat muhitining kuchayishi, ijtimoiy kutilmalar hamda muvaqqiyatni tashqi mezonlar asosida baholash tendensiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Olimlar bu masalaga turli nuqtayi nazardan yondashgan bo‘lsalarda, ularni yagona konseptual yo‘nalishda birlashtiruvchi jihat bu bolaning psixologik farovonligini tarbiyaning markaziga qo‘yish zaruratidir. Xususan, D. Baumrind ota-onalik uslublarining bola psixikasiga ta’sirini tizimli ravishda asoslab beradi. Uning fikricha, muvaqqiyatga yo‘naltirilgan, yuqori talab va qat’iy nazoratga asoslangan tarbiya uslublari bolaning tashqi intizomini kuchaytirishi mumkin, biroq ichki mustaqillik, emotsional barqarorlik va o‘ziga bo‘lgan ishonchni zaiflashtiradi. Bu holat “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasining noto‘g‘ri talqin qilinishi bolaning psixologik rivojlanishiga xavf tug‘dirishini ko‘rsatadi. Olim ilgari surgan demokratik tarbiya modeli esa muvaqqiyatni bola shaxsiy rivoji bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi [1].

Mazkur qarashlar K.Dweck tomonidan ishlab chiqilgan “fikrlash modeli” nazariyasi bilan mantiqan uyg‘unlashadi. Dweckning ilmiy tadqiqotlariga ko‘ra, muvaqqiyatni faqat natija bilan o‘lchash bolada qat’iy fikrlashni shakllantirib, muvaqqiyatsizlikdan qo‘rqish, psixologik bosim va ichki motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Aksincha, jarayon, sa’y-harakat va o‘shiga yo‘naltirilgan tarbiya bolaning ruhiy barqarorligini mustahkamlab, muvaqqiyatni shaxsiy rivojlanishning tabiiy natijasi sifatida qabul qilishga xizmat qiladi. Bu yondashuv “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasini psixologik jihatdan sog‘lom shaklda qo‘llash zarurligini asoslaydi [2]. O‘zbekistonlik tadqiqotchi K. Bo‘riyev o‘z izlanishlarida ota-onalarning yuqori kutilmalari va ijtimoiy taqqoslashga asoslangan tarbiya uslublarining bolada psixologik zo‘riqish, emotsional beqarorlik va o‘zini past baholashni keltirib chiqarishini ilmiy jihatdan asoslab beradi [3]. Olimning fikricha, “muvaqqiyatli farzand” konsepsiyasi bolaning individual imkoniyatlari, psixologik

ehtiyojlari va yosh xususiyatlari bilan muvofiqlashtirilmagan taqdirda, tarbiya jarayoni ijobiy emas, balki salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ota onalar tomonidan qo'yiladigan yuqori kutilmalar va muvaffaqiyatga yo'naltirilgan tarbiyaviy bosim bolalarning psixologik holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ota ona bosimi bolaning ichki motivatsiyasini ham zaiflashtiradi, ko'plab bolalar o'z harakatlarini ichki qiziqishdan ko'ra, ota onalar kutgan natijalarni bajarish uchun amalga oshiradi. Bu esa ijodkorlikning pasayishi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining cheklanishi va o'rganish jarayonida qiyinchiliklar paydo bo'lishiga olib keladi.

Xalqaro tadqiqotlar natijalari ham shunga mos keladi. Masalan, Amerikadagi tadqiqotlar ota ona kutilmalarining Z avlod yoshlarida stress belgilarining ortishiga bevosita ta'sir ko'rsatganini aniqlagan. Germaniyada o'tkazilgan tadqiqotlar ota ona stressi va yuqori kutilmalar bolalarning ruhiy holati va emotsional barqarorligiga salbiy ta'sir qilganini ko'rsatadi. Vyetnamda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, 1159 nafar o'rta maktab o'quvchilari orasida 22,8% va 41,1% respondentlar mos ravishda xavotir va depressiya simptomlarini bildirgan, 26,3% o'z joniga qasd qilish haqida o'ylagan, 12,9% esa o'z joniga qasd qilish rejasini tuzgan. Ushbu muammolarning asosiy sabablari sifatida oilaviy va akademik bosimlar ko'rsatilgan. Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilgan tadqiqot esa o'smirlarning ruhiy salomatligiga ota-onalarning akademik kutilmalari hamda maktab muhiti tobora kuchli ta'sir ko'rsatayotganini aniqladi. Shvetsiyada olib borilgan tadqiqotlar ham o'smirlar orasida ruhiy salomatlik muammolari mavjudligini, ayniqsa qizlarda bu ko'rsatkich o'g'il bolalarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanini qayd etgan [4].

Muvaffaqiyatga yo'naltirilgan tarbiyaviy yondashuv, agar u bolaning ichki motivatsiyasi va individual xususiyatlari bilan uyg'unlashtirilmasa, ruhiy stress, o'zini past baholash, emotsional barqarorlikning susayishi va ijtimoiy qiyinchiliklarni kuchaytiradi. Bu natijalar "muvaffaqiyatli farzand" konsepsiyasini faqat tashqi natija orqali baholashning oqibatlarini ilmiy asosda yoritib, tarbiyaviy strategiyalarni qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Muhokama. Ota onalar tomonidan qo'yiladigan yuqori kutilmalar va "muvaffaqiyatli farzand" konsepsiyasi zamonaviy tarbiyaviy jarayonda bolalar psixikasiga murakkab ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ortiqcha bosim ostida bolalarda o'zini baholashning pasayishi, ichki motivatsiyaning susayishi, shuningdek, stress va xavotir darajasining ortishi kuzatiladi. Bu psixologik holatlar bolaning nafaqat akademik, balki ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham salbiy ta'sir qiladi. "Muvaffaqiyatli farzand" konsepsiyasi zamonaviy tarbiyaviy jarayonda ota onalar kutilmalari, yuqori talablar va ijtimoiy bosim bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bolalarning ruhiy va emotsional rivojlanishiga chuqur ta'sir ko'rsatadi, ortiqcha kutilmalar ostida bolalarda ruhiy stress, tashvish va xavotirning ortishi, o'zini baholashning pasayishi va ichki motivatsiyaning sustlashishi kuzatiladi. Bu holatlar bolaning nafaqat akademik yutuqlari, balki ijtimoiy va ijodiy faoliyatiga ham sezilarli salbiy ta'sir qiladi.

Xulosa. Muvaffaqiyatga yo'naltirilgan tarbiya faqat bolaning ichki motivatsiyasi, individual xususiyatlari va ruhiy barqarorligi bilan uyg'unlashtirilganda ijobiy natija beradi. Aks holda, ortiqcha talab va ijtimoiy bosim stress, emotsional muammolar va o'zini past baholashni kuchaytiradi, bu esa bolaning mustaqil qaror qabul qilish, ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalarini cheklaydi. Shu sababli, ota onalar muvaffaqiyat tushunchasini bolaning individual imkoniyatlari va psixologik farovonligi bilan uyg'unlashtirish, ichki motivatsiyani rag'batlantirish va stressni kamaytiruvchi psixologik qo'llab quvvatlash tizimlarini yaratish muhimdir.

References

- [1] Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. *Child Development*, 37(4), 887-907. <https://doi.org/10.2307/1126611>.
- [2] Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (2019). Mindsets: A View From Two Eras. *Perspectives on psychological science: a journal of the Association for Psychological Science*, 14(3), 481-496. <https://doi.org/10.1177/1745691618804166>.
- [3] Bo'riyev, K. T. (2024). Oilalarda farzand tarbiyasidagi ota-onalik mas'uliyatini o'rganishning psixologik vazifalari. *Tadqiqotlar*, 40(1), 196-201. <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/3838>.
- [4] Xu, T., Zuo, F., Zheng, K. (2024). Parental Educational Expectations, Academic Pressure, and Adolescent Mental Health: An Empirical Study Based on CEPS Survey Data. *International Journal of Mental Health Promotion*, 26(2), 93-103. <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2023.043226>.

